

TARBIYACHILAR PSIXOLOGIK SALOMATLIGINI MUSTAHKAMLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston Milliy pedagogika universiteti,

“Amaliy psixologiya” kafedrası o‘qituvchisi

e-mail: shahashovkatova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyachilarining psixologik salomatligini mustahkamlashning zamonaviy ilmiy yondashuvlari yoritilgan. Tarbiyachilar faoliyatida uchraydigan kasbiy stress omillari, ularning psixologik farovonlikka ta’siri hamda psixologik salomatlikni qo‘llab-quvvatlashning samarali usullari tahlil qilingan. Shuningdek, stressga barqarorlikni rivojlantirish, emotsional intellektni takomillashtirish va psixologik profilaktika tadbirlarining kasbiy faoliyat samaradorligidagi o‘rni asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: psixologik salomatlik, maktabgacha ta’lim, tarbiyachi, kasbiy stress, stressga barqarorlik, emotsional intellekt, psixologik profilaktika, rezilientlik.

Аннотация: В настоящих тезисах рассматриваются современные подходы к укреплению психологического здоровья воспитателей дошкольных образовательных организаций.

Проанализированы факторы профессионального стресса, возникающие в деятельности воспитателей, а также их влияние на психологическое благополучие. Особое внимание уделено значению развития стрессоустойчивости, эмоционального интеллекта и психопрофилактических мероприятий в повышении эффективности профессиональной деятельности педагогов.

Ключевые слова: психологическое здоровье, воспитатель, дошкольное образование, профессиональный стресс, стрессоустойчивость, эмоциональный интеллект, психопрофилактика.

Abstract: This thesis examines contemporary approaches to strengthening the psychological well-being of preschool teachers. It analyzes the factors of occupational stress experienced by preschool educators and their impact on psychological well-being. Particular attention is paid to the role of stress resilience, emotional intelligence, and psychological prevention in enhancing teachers' professional effectiveness and maintaining their psychological health.

Keywords: psychological well-being, preschool teacher, preschool education, occupational stress, stress resilience, emotional intelligence, psychological prevention

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat olib borayotgan tarbiyachilar ta'lim-tarbiya jarayonining muhim ishtirokchilari hisoblanadi. Ularning kasbiy faoliyati bolalar bilan uzluksiz muloqot qilish, ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish hamda ta'lim jarayonini samarali tashkil etish kabi ko'plab vazifalarni qamrab oladi. Bunday faoliyat yuqori darajadagi emotsional zo'riqish va mas'uliyatni talab qilgani sababli pedagoglarning psixologik salomatligini saqlash dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi.

Psixologik salomatlik shaxsning ruhiy barqarorligi, emotsiyalarini boshqara olishi, o'z imkoniyatlarini samarali namoyon etishi va murakkab hayotiy vaziyatlarga moslasha olish qobiliyatini ifodalaydi. Psixologik jihatdan sog'lom tarbiyachi kasbiy faoliyatni sifatli amalga oshiradi, pedagogik muloqotni samarali tashkil etadi va bolalarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishi uchun qulay muhit yaratadi.[2]

Hozirgi davrda tarbiyachilar psixologik salomatligini mustahkamlashda kompleks yondashuvlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, stressni boshqarish bo'yicha treninglar, emotsional intellektni rivojlantirish dasturlari, psixologik maslahat, relaksatsiya usullari, kognitiv-xulq-atvor yondashuvlari hamda psixologik profilaktika tadbirlari pedagoglarning ruhiy barqarorligini oshirishga xizmat qiladi. Mazkur yondashuvlar kasbiy stress ta'sirini kamaytirish, emotsional zo'riqishning oldini olish va kasbiy kuyish xavfini pasaytirishda samarali vosita hisoblanadi.

Shu bilan birga, ta'lim muassasasida sog'lom psixologik muhitni shakllantirish, rahbariyat va jamoa tomonidan ijtimoiy-psixologik qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish

hamda pedagoglarning kasbiy rivojlanishiga sharoit yaratish psixologik salomatlikni mustahkamlashning muhim omillaridan biridir.

Tarbiyachilarning psixologik salomatligini mustahkamlash maktabgacha ta’lim tizimida ta’lim sifati va pedagogik faoliyat samaradorligini ta'minlovchi muhim omillardan biridir. Pedagogning ruhiy barqarorligi, emotsional muvozanati va kasbiy faoliyatga ijobiy munosabati bolalarning rivojlanishi hamda ta’lim-tarbiya jarayonining sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli tarbiyachilar psixologik salomatligini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan tizimli va ilmiy asoslangan yondashuvlarni amaliyotga joriy etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi.[4]

Kasbiy stressning salbiy oqibatlarini kamaytirish uchun tarbiyachilarda stressga barqarorlikni rivojlantirish, emotsional intellektni yuksaltirish, konstruktiv koping strategiyalarini shakllantirish hamda psixologik profilaktika tadbirlarini muntazam tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda psixologik treninglar, maslahat xizmatlari, relaksatsiya mashg‘ulotlari va sog'lom psixologik muhitni yaratishga qaratilgan chora-tadbirlar tarbiyachilarning kasbiy farovonligini ta’minlashga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, tarbiyachilarning psixologik salomatligini mustahkamlash faqat individual darajadagi faoliyat bilan cheklanmasdan, ta’lim muassasasida qulay ijtimoiy-psixologik muhitni yaratish, rahbariyat va jamoaning qo'llab-quvvatlovchi hamkorligini kuchaytirish hamda psixologik xizmat faoliyatini takomillashtirish bilan uzviy bog‘liqdir. Mazkur yo‘nalishdagi kompleks yondashuv pedagoglarning kasbiy motivatsiyasini oshirish, kasbiy kuyishning oldini olish va ta’lim jarayonining samaradorligini yuksaltirishga imkon beradi.

Demak, tarbiyachilar psixologik salomatligini mustahkamlashga qaratilgan zamonaviy yondashuvlarni ta’lim amaliyotiga izchil tatbiq etish pedagoglarning kasbiy barqarorligi va psixologik farovonligini ta'minlash bilan bir qatorda, maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirishga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. “Aholi salomatligi - 2030” milliy strategiyasi. LEX.Uz/<https://lex.uz>.
2. Ельникова О.Е., Меренкова В.С. Психология здоровья. Елец,2015.
3. Психология здоровья/под ред.Г.С.Никифорова. СПб., Питер,2006.
4. Lazarus R. S., Folkman S. Stress, Appraisal, and Coping. 1-st edition. New York City: Springer Publishing Company, 1984. 460 p.
5. Stress, Appraisal, and Coping. New York: Springer, 1984.
6. Бодров В. А. Психологический стресс: развитие и преодоление М.: ПЕР СЭ, 2006. 528 с., с. 102.
7. Павлова А. В. Научная дефиниция «стресс»: подходы к толкованию и классификации. Елабуга: Издательство ЕИ КФУ, 2015. 142 с. С. 17
8. Селье Г. Г. Стресс без дистресса. М.: Прогресс, 1982. 128 с.
9. Словарь практического психолога. Минск: Харвест, 1997. - 800с.